

CM-7

**MODELO EDUCATIVO POS-LICENCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
“SAN LUIS GONZAGA”, ICA-PERÚ**

Dr. C. Pedro Félix Doroteo Neyra¹ & Dr. C. George Argota Pérez^{2,3}

¹Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. pedro.doroteo@unica.edu.pe

²Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente
“AMTAWI”. Perú. george.argota@gmail.com

³Grupo de Investigación “One Health”. Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú Perú.

En la actualidad, repensar la relevancia social de la educación en el contexto de la universidad requiere criterios de enfoques globales pero, la identidad de cualquier Alma Mater siempre debe mostrar sinergias con el surgimiento constante y transformador de los problemas que emanan del desarrollo proximal. Pretender extrapolar e implementar patrones de escenarios siempre resultará un fracaso por cuanto, la cultura de pensamiento como proceso de búsqueda hacia una finalidad depende de la posibilidad, origen o esencia del acervo de conocimientos surgidos en primera instancia según la estructura de competencia de demanda. El reconocimiento de cuánto se hace y produce, solo es posible mediante la dinámica operacional de estrategia planificada. La imagen de articulación por parámetros e indicadores eficientes y sostenibles en el tiempo siempre debe contrastarse. La creación de un modelo educativo universitario representa una construcción de un sistema analítico válido, según las planificaciones. Se analizan siete criterios metodológicos para considerar, el modelo educativo pos-licenciamiento en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, Ica-Perú: 1) patrimonio intangible del conocimiento y valores en la educación universitaria, 2) política universitaria en contexto de la globalización y la responsabilidad ciudadana, 3) gestión de intercambios y decisiones, 4) línea de pensamiento por competencia y ejes de desarrollo, 5) enfoques pedagógicos y paradigmas de la enseñanza de pregrado y posgrado, 6) visión holística e integración a patrones culturales de la comunidad y 7) cultura cualimétrica de identidad y soberanía universitaria.

Palabras clave: aprendizaje proximal, competencia universitaria, dinámica de procesos, reconocimiento social.

Doi: 10.5281/zenodo.7977590

